

ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ҚОНУН ХУЖЖАТЛАРИНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МУАММОЛАРИ

Раҳматуллоев Исломбек Тоҳиржон ўғли

*Термиз давлат университети Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи кафедраси ўқитувчиси
Сурхондарё, Ўзбекистон*

Аннотация: Мазкур мақолада экология соҳасидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарлик масалаларини такомиллаштиришнинг айрим муаммолари таҳлил қилинган. Бундан ташқари экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларни бузиш жинояти объектив томони таҳлил қилинган. Ушбу таҳлиллар натижасида Ўзбекистонда экология соҳасидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарлик масалаларини такомиллаштириш юзасидан бир қанча таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: экология, жиноят, қонун, жавобгарлик, нормалар, муаммолар, таҳлил, табиий муҳит, Экологик хавфсизлик, жиноятнинг объектив томони.

КИРИШ

Бугунги кунда инсон ҳаёти ва фаолияти учун қулай экологик вазиятни вужудга келтириш, экологик хавфсизликни таъминлаш, экологик таҳдид ва инқирозларни олдини олиш, табиат ресурсларидан оқилона фойдаланиш, уларни экологик-ҳуқуқий муҳофаза қилиш, экологик ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларга қарши курашиш, одамларнинг саломатлиги ва иқтисодий турмуш тарзини янада яхшилаш ҳамда аҳоли ўртасида экологик ҳуқуқий таълим тарбияни замонавий халқаро андозалар талаби асосида таъминлаш бугунги кунда фан ва амалиёт олдидаги ўта долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Жиноят кодекси давлатнинг жиноят ҳуқуқий сиёсати амалга оширишда ягона жиноят қонунчилиги ҳисобланади. Экология соҳасидаги жиноятлар Жиноят кодекси Махсус қисмининг тўртинчи бўлимдаги “Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиатдан фойдаланиш соҳасидаги жиноятлар” деб ном олган XIV боб ўз ифодасини топган. Экология соҳасидаги жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиги хусусияти ва даражаси ушбу жиноятлар содир этилиши натижасида экологияга, табиатга, атроф-муҳитга, ҳайвонотва ўсимлик (ўрмон) дунёсига экологик зарар етишида намоён бўлади. Ўз навбатида мазкур экологик зарар мамлакат экологияси, атроф-муҳит ва ҳайвонот ҳамда ўсимлик (ўрмон) дунёсида оғир оқибатларга сабаб бўлиши билан бошқа жиноятлардан фарқланади.

Экологик соҳадаги жиноятлар –бу экологик хавфсизликка, яъни инсон ва тирик организмларнинг яшashi, асосан уларнинг тирик қолиш ҳолати ҳамда воситаси сифатида атроф табиий муҳит хавфсизлигига қаратилган жинoий тажовузлардан иборат ижтимоий хавфли қилмишлардан иборатдир. Европадаги давлатлар аксарияти “Атроф-муҳитни жиноят қонунчилиги орқали муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Конвенция (ETS No 172, Strasburg, 1998 йил

4 ноябр)га¹ қўшилишган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрда қабул қилинган “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги 754-XII-сонли қонунининг 47-моддаси “Табиатни муҳофаза қилишга доир қонунчиликни бузганлик учун жавобгарлик” деб номланган бўлиб, қонун ҳужжатларида белгиланган қоидаларни бузган айбдор бўлган шахслар Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига биноан интизомий, маъмурий, жиноий ва бошқа йўсиндаги жавобгарликка тортилиши назарда тутилган².

Экология соҳасидаги жиноятлар—бу Жиноят кодексида назарда тутилган, инсоннинг ҳаётий фаолиятини табиий муҳитда сифат жиҳатидан сақлаб туришга, унинг ресурсларидан оқилона фойдаланишга, аҳолининг экологик хавфсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатларга тажовуз қилувчи ижтимоий хавфли қилмишдир³. Экология соҳасидаги жиноятларнинг тўртта зарурий белги мавжуд. Экология соҳасидаги жиноятлар ўз навбатида ижтимоий хавфли, ҳуқуққа хилоф, айбли ва жазога сазовор ижтимоий хавфли қилмишлардан иборат бўлади. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят кодекси Махсус қисмида назарда тутилган ҳар бир жиноятнинг умумий объекти мазкур жиноят қонунининг 2-моддасида ўз аксини топган бўлиб, уларга шахс, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатлари, мулк, табиий муҳит, тинчликни, инсоният хавфсизлиги қиради. Уларни жиноий тажовузлардан қўриқлаш мазкур кодекснинг асосий вазифаларига қиради. ЖК 193-моддасининг умумий объекти жиноят қонуни билан қўриқланадиган табиий муҳит билан боғлиқ экология соҳасидаги ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларни бузиш жиноятининг бевосита асосий объекти атроф табиий муҳит хавфсизлиги, экологик хавфсизлик, атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги ижтимоий муносабатлардир. Мазкур жиноятнинг қўшимча объекти инсоннинг ўлими, одамларнинг оммавий равишда касалланиши, экологияга салбий таъсир қиладиган даражада атроф муҳитнинг ўзгариб кетишига ёки бошқача оғир оқибатлар қиради.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

ЖК Махсус қисми бўлим ва бобларга бўлинади. Бундай бўлинишда турдош объектлар мезон вазифасини бажаради. Жиноятнинг умумий объектни ташкил этувчи барча ижтимоий муносабатлар йиғиндиси ўзаро диалектик алоқадорликка эга гуруҳларга бўлинади. Жиноятнинг турдош объекти—алоҳида турдаги жиноятлардан жиноят қонуни билан қўриқланадиган турдош ижтимоий муносабатлар. Жиноятнинг турдош объект ўзаро яқин мустақил жиноят таркибларини бирлаштиради ҳамда уларни бир-биридан фарқлашга имкон беради. Жиноятнинг турдош объекти ЖК Махсус қисмининг бўлим ва бобларга тақсимланишига кўра шаклланган. ЖК бўлимлари тақсимланишига мувофиқ қуйидаги турдош объектлар фарқланади: шахс; тинчлик ва хавфсизлик; иқтисодиёт соҳасидаги ижтимоий муносабатлар; экология соҳасидаги ижтимоий муносабатлар; ҳоқимият, бошқарув ва жамоат бирлашмалари органларининг фаолиятини ташкил этиш соҳасидаги ижтимоий муносабатлар; жамоат тартиби ва хавфсизлиги; ҳарбий хизматни ўташ тартиби. Айрим ҳолларда ҳайвонот олами ёки унинг бир қисми ҳам жиноят предмети ҳисобланиши мумкин (ЖКнинг 202-моддаси). Экология соҳасидаги жиноятлар боби (XIV боб)да ўсимлик ва ҳайвонлар ҳам жиноят предмети ҳисобланиши мумкин.⁴

¹ Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law. ETS No 172. Strasbourg, 4.XI.1998 // <https://rm.coe.int/168007f3f4>

² Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни // <https://lex.uz/docs/107115#5524742> / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 9.12.1992 й., 754-XII-сон. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Nature Protection" // <https://lex.uz/docs/107115#5524742> / National Database of Legislation, 9.12.1992, No. 754-XII.)

³ O‘zbekiston Respublikasining jinoyat huquqi. Maxsus qism. Chizmalar albomi. –T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2014. –B. 139. (Criminal law of the Republic of Uzbekistan. Special section. Drawings album. –T.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2014. –P. 139.)

⁴ Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Darslik. Mas’ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov –T.: Adolat nashriyoti, 2020. –B. 55, 60. (Criminal law. (General section) Textbook. Editor-in-Chief: Yu.f.f.d (PhD) H.Ochilov –T.: Adolat Publishing House, 2020. –P. 55, 60.)

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Атроф табиий муҳит хавфсизлиги –ўзаро боғлиқ бўлган табиий объектлар (сув, ҳаво, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда ҳ.к.лар) йиғиндисининг салбий таъсирлардан ҳимояланганлик ҳолати. **Экологик хавфсизлик** –табиий муҳит ва инсоннинг ҳаётий муҳим манфаатларининг хўжалик ва бошқа фаолият, табиий ҳамда техноген тусдаги фавқулдда вазиятлар ва уларнинг оқибатларининг эҳтимолий салбий таъсиридан ҳимояланганлик ҳолати. Ушбу жинойатнинг объектив томони саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланиш нормалари ва қоидаларининг бузилиши ёхуд бу объектларнинг норматив ҳужжатларда белгиланган қоидаларини бузиб қабул қилиниши ҳисобланади.

Экологик жинойатчилик турли хил тузилишга эга бўлади. Унда биологик ресурсларни ноқонуний қазиб олиш билан боғлиқ жинойатлар улуши кўп (Россия Федерацияси Жинойат кодекси 256, 258, 258.1, 260, 261-моддалари) ва тахминан 99% ни ташкил қилади. Экология соҳасидаги жинойатлар ҳудудий (территориал) хусусиятга эга бўлади. Жинойат жазога сазовор бир қанча ижтимоий хавфли қилмишлар фақат маълум бир ҳудудда содир этилади. Бу эса жинойат таркиби объектив томони, шунингдек, ушбу жинойатларни содир этган шахслар таркиби билан боғлиқ бўлади. Ушбу ҳолатлар жинойат қонунида жинойат-ҳуқуқий таъқиқларни шакллантиришда албатта инобатга олиниши лозим.⁵

Мазкур жинойат моддий таркибли жинойат бўлиб, унда ижтимоий хавфли қилмиш, ижтимоий хавфли оқибат ва жинойатқилмиш билан оқибат ўртасидаги сабабий боғланишнинг мавжудлиги зарурий шартлардан ҳисобланади [12-13]. Диспозицияда санаб ўтилган қилмишлар ва келиб чиққан оқибатлар ўртасида сабабий боғланиш экология хавфсизлиги нормалари ва талаблари бузилишида акс этган қилмиш ҳамда келиб чиққан оқибатлар ўртасидаги қонуниятли зарурий боғлиқлик мавжудлигини аниқлаш қоидалари бўйича белгиланиши лозим. Ҳаракат билан оқибат ўртасида сабабий боғланиш бўлиши мажбурийдир ва зарарли оқибатлар атроф муҳитни муҳофаза қилиш қоидаларини бузишдан келиб чиққанлигини (бошқа ёки кўшимча омилар орқали келиб чиқмаганлигини) билдиради. Кўрсатиб ўтилган оқибатлар билан ҳаракат ўртасидаги сабабий боғланиш эксперт ёки табиий фанлар (геология, гидрометеорология, атмосфера физикаси ва бошқ.) соҳасидаги мутахассислар ҳулосаси бўйича белгиланади.⁶

Объектларни лойиҳалаш деганда, ваколатли мансабдор шахснинг қарорига асосан саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан соҳасида амалга оширилувчи, шунингдек, ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқарувчи жараёнлар тушинилади. Объектларни қуриш жойлаштириш деганда эса лойиҳаланаётган саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектларининг жойлашувини белгиловчи фаолият тушунилади.

Объектларни қуриш –саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектларини қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш, тиклаш. Объектларни ишга тушириб фойдаланиш –қурилган, реконструкция қилинган, (таъмирланган, тикланган) саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектларини бажарувчи томонидан тошрилиши ва ваколатли шахс томонидан қабул қилиниши билан боғлиқ фаолият орқали бирон бир маҳсулот олиш, муайян мақсадларда фойдаланиш. Ҳар бир саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектларни

⁵ Тимошенко, Ю.А. Конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления: проблемы теории и практики: дис. ... доктор. юрид. наук: 12.00.08 / Тимошенко Юлия Александровна. –Москва, 2019. –С. 125. (Timoshenko, Yu.A. Designing criminal law norms on responsibility for environmental crimes: problems of theory and practice: dis. ... doctor. legal Sciences: 12.00.08 / Yulia Alexandrovna Timoshenko. –Moscow, 2019. –P. 125.)

⁶ Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 4. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar. Ekologiya sohasidagi jinoyatlar. Hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan –T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. –B. 291. (Rustambayev M.X. Course of Criminal Law of the Republic of Uzbekistan. Volume 4. Crimes in the field of economics. Crimes in the field of ecology. Crimes against the order of activity of the bodies of power, administration and public associations. Textbook. 2nd edition, supplemented and revised –T.: Military-Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. –P. 291.)

лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланишда муайян қонун ҳужжатларида белгиланган ўзига хос нормалари ва қоидалар мавжуд.

Таҳлил қилинаётган модда диспозицияси бланкет бўлиб, ўзига хос нормалар ва қоидаларни аниқлашда қуйидаги қонун ҳужжатларига мурожаат қилинади:

–Ўзбекистон Республикасининг “Экологик экспертиза тўғрисида”ги қонунининг 13, 21-моддалари;

- Ўзбекистон Республикасининг Ер кодексининг 80-моддаси, Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунининг 41-моддаси;
- Ўзбекистон Республикасининг “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги қонуни(1993 йил 6 май,837-ХП-сон)нинг IV бўлими (“Сувларнинг ва сув объектларининг ҳолатига таъсир этувчи корхоналар, иншоотларни ҳамда бошқа объектларни жойлаштириш, лойиҳалаш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш, тиклаш ва ишга тушириш”);
- Ўзбекистон Республикасининг “Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунининг 22-моддаси;
- Ўзбекистон Республикасининг “Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги қонунининг 17-моддасининг иккинчи қисми, 26-28-моддалари;
- Ўзбекистон Республикасининг “Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги қонунининг 17-моддасининг иккинчи қисми, 21, 28, 29-моддалари;
- Ўзбекистон Республикасининг “Ўрмон тўғрисида”ги қонунининг 50, 51-моддалари;– Ўзбекистон Республикасининг “Радиациявий хавфсизлик тўғрисида”ги қонунининг 15-моддаси;
- Ўзбекистон Республикасининг “Хавфли ишлаб чиқариш объектларининг саноат хавфсизлиги тўғрисида”ги қонунининг 8-моддаси. Масалан, сувларнинг ва сув объектларининг ҳолатига таъсир этувчи корхоналар, иншоотларни ҳамда бошқа объектларни жойлаштириш, лойиҳалаш, қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш, тиклаш ва ишга туширишда, янги технологик жараёнларни жорий этишда аҳолининг соғлиғини сақлаш ва ичимлик сувига бўлган эҳтиёжларини ҳамда маиший эҳтиёжларини биринчи навбатда қондириш талабларига риоя этган ҳолда сувдан оқилона фойдаланиш, шунингдек коллектор-дренаж сувларини ва оқинди сувларни чиқариб юборишнинг қулай режими таъминланиши лозим.

Бунда сув объектларидан олинган ва шу объектларга қайтариладиган сувни ҳисобга олишни, сувларни булғаниш, ифлосланиш ва камайиб кетишдан сақлашни, сувларнинг зарарли таъсирининг олдини олишни, ерларнинг сув босишини имкон қадар камайтиришни, ерларни шўрланишдан, зах босишдан ёки қақраб қолишдан муҳофаза қилишни, шунингдек қулай табиий шароитлар ва ландшафтларни сақлаб қолишни таъминловчи тадбирлар назарда тутилади.

Сувларнинг ва сув объектларининг ҳолатига таъсир этувчи корхоналар, иншоотларни ҳамда бошқа объектларни қуриш ва реконструкция қилиш лойиҳалари сув объектларидан дам олиш ва спорт учун фойдаланиш имкониятлари ҳисобга олинган ҳолда тузилиши лозим (Ўзбекистон Республикасининг “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги қонуни (1993 йил 6 май,837-ХП-сон)нинг IV бўлими)).

Умуман олганда саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланишда тегишли қонун ҳужжатларида белгиланган экологик хавфсизлик нормалари ва қоидалар риоя қилишини лозим.

Хусусан, санаб ўтилган объектлар давлат экологик экспертиза объектлари доирасига кириб, мазкур объектлар юзасидан лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланиш ишлари амалга оширилишидан олдин улар албатта давлат экологик экспертизасидан

ўтказилиши шарт, яъни мажбурийдир. Шунингдек, атроф табиий муҳитга бўладиган салбий таъсирлар, чиқиндилар билан ифлосланишига йўл қўймаслик чоралари албатта ҳисобга олиниши шарт. Саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланиш нормалари ва қоидаларининг мансабдор шахс томонидан бузилиши ёхуд давлат комиссиясининг аъзолари томонидан бу объектларни норматив ҳужжатларда белгиланган қоидаларни бузиб қабул қилиниши натижасида ЖК 193-моддасида кўрсатилган ижтимоий хавfli оқибатлар келиб чиқсагина бу қилмиш жиноят деб топилади.

Таҳлил қилинаётган модда бўйича муайян жинойий оқибатлар келиб чиққандагина жиноят тугалланган ҳисобланади. Жиноят таркиби деб -жиноят ҳуқуқида содир этилган аниқ бир ижтимоий хавfli қилмишни жиноят деб баҳолаш учун зарур бўлган объектив ва субъектив белгиларнинг минимал йиғиндисига айтилади. Жиноят қонунида жиноят таркиби ва унинг белгилари тушунчаси берилмаган бўлиб, юқоридаги таъриф назарий ҳисобланади. Шунга қарамадан, “жиноят таркиби” тушунчаси Жиноят кодекси, Жиноят-процессуал кодекси, суд-тергов амалиётида кенг қўлланилади. Бу белгилар жиноят қонуни Махсус қисм нормаларида мустаҳкамланганлиги боис, у ёки бу ижтимоий хавfli қилмишнинг жиноят деб баҳоланмоғи учун зарурий белги бўлиб ҳисобланади. Жиноят таркибининг "таркиб" деб номланишининг асосий сабаби шундаки, унда жиноятнинг объекти, объектив томони, субъекти ва субъектив томони каби тушунчалар (элементлар)нинг бир бутун ҳолда мужассамлашганлигини англатади⁷.

Экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларни бузиш жинояти объектив томондан ҳаракаторқали, шунингдек, ҳаракатсизлик орқали ҳам содир этилиши мумкин. Объектлар, иморатлар ва иншоотларни жойлаштириш, лойиҳалаш, қуриш ва улардан фойдаланишга оид экологик талаблар табиатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунчиликбилан белгиланади. Янги ҳамда реконструкция қилинадиган объектларни, иморатлар ва иншоотларни жойлаштириш, лойиҳалаш, қуриш ва ишга тушириш, шунингдек ерларнинг ҳолатига салбий таъсир кўрсатадиган янги технологияларни жорий этиш чоғида ерларни муҳофаза қилиш тадбирлари назарда тутилади ва амалга оширилади.

Ерларнинг ҳолатига ишга тушириладиган объект ёки жорий этиладиган технологиянинг салбий таъсирини ҳамда ерлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш юзасидан назарда тутилган тадбирларнинг самарадорлигини баҳолаш экология экспертизаси асосида ўтказилади.⁸

Ерларни ҳосилдан қолишдан ёки бузилишдан ҳимоя қилиш чоралари билан таъминланмаган ҳамда экология экспертизасининг ижобий хулосаси бўлмаган объектларни фойдаланишга топшириш ва бундай технологияларни қўллаш тақиқланади. Ерларнинг ҳолатига таъсир кўрсатадиган объектларни жойлаштириш қонунчиликида белгиланадиган тартибда табиатни муҳофаза қилиш, қишлоқ хўжалиги, қурилиш органлари ва бошқа органлар билан келишиб олинади.⁹ Бу жиноят фаол(актив) ҳаракат билан содир этилганда унинг кўриниши бузишда ифодаланади. Бузиш саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланишда ваколатли мансабдор шахс томонидан давлат экологик экспертиза ўтказилишини рад этиш, экологик хавфсизлик нормалари, талаблари ва қоидаларига зид равишда фаолият юритишда ифодаланади. Мазкур жиноят ҳаракатсизликдан содир этилганда

⁷ Очиллов Х.Р., Хайдаров Ш.Д., Шамсидинов З.З. “Жиноят ҳуқуқи” (Умумий қисм). Ўқув қўлланма–Т.: ТДЮУ нашриёти, 2021. –Б.24. (Ochilov H.R., Khaydarov Sh.D., Shamsidinov Z.Z. “Criminal Law” (General Part). Textbook -T.: TSU Publishing House, 2021. -P. 24.)

⁸ Уразалиев М. Эволюция развития уголовного законодательства Узбекистана в сфере противодействия компьютерной преступности // Review of law sciences. –2020. –Т. 2. –No. Спецвыпуск. (Urazaliev M. Evolution of the development of the criminal legislation of Uzbekistan in the field of countering computer crime // Review of law sciences. - 2020. -Vol. 2. -No. Special issue.)

⁹ Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси. <https://www.lex.uz/acts/152653#155677> // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.11.2020 й., 03/20/645/1469-сон. 80-модда. (Land Code of the Republic of Uzbekistan. <https://www.lex.uz/acts/152653#155677> // National Database of Legislation, 06.11.2020, No. 03/20/645/1469. Article 80)

саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланиш ишларида тегишли қонун ҳужжатлари бўйича экологик хавфсизлик нормалари ва қоидаларида белгиланган мажбуриятларни бажармасликдан иборат бўлади.

Бунга мисол қилиб лойиҳалаштирилаётган объектлар бўйича —атроф муҳитга таъсир кўрсатилиши тўғрисидаги баёнот лойиҳаси, экологик оқибатлар тўғрисидаги баёнот, қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда эса атроф муҳитга таъсир кўрсатилиши тўғрисидаги баёнот юзасидан давлат экологик экспертиза хулосасини бажармасликни келтириш мумкин. Таҳлил қилинаётган жиноят моддий таркибли бўлиб, одамларнинг оммавий равишда касалланиши, инсоннинг ўлими, экологияга салбий таъсир қиладиган даражада атроф муҳитнинг ўзгариб кетишига ёки бошқача оғир оқибатлар келиб чиқиши жиноят объектив томони зарурий белгиси ҳисобланади. ЖК 193-моддасида назарда тутилган объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланиш нормалари ва қоидаларининг бузиш, объектларни норматив ҳужжатларда белгиланган қоидаларни бузиб қабул қилиниши, булар натижасида келиб чиққан одамларнинг оммавий равишда касалланиши, инсоннинг ўлими, экологияга салбий таъсир қиладиган даражада атроф муҳитнинг ўзгариб кетишига ёки бошқача оғир оқибатлар экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларни бузиш жиноят объектив томони зарурий белгилари ҳисобланади. Одамларнинг оммавий равишда касалланиши деганда, атроф табиий муҳитнинг ифлосланиши, экологик хавфнинг вужудга келиши натижасида муайян бир ҳудудда кўплаб аҳолининг касалланиши тушунилади.

Инсон ўлимидеганда, қонун ҳужжатларида белгиланган тегишли экологик хавфсизлик нормалари ва қоидаларининг бузиш, объектларни норматив ҳужжатларда белгиланган қоидаларни бузиб қабул қилиниши натижасида муайян шахснинг вафот этиши тушунилади. Экологияга салбий таъсир қиладиган даражада атроф муҳитнинг ўзгариб кетиши деганда, экологиянинг ифлосланиши, атроф табиий муҳит, ҳаво, сув, ер ости суви, ер, тупроқ ифлосланиши каби экологик муаммоларни юзага келиши тушунилади. Бошқача оғир оқибатлар деганда, экология, атроф табиий муҳит сифатининг эпидемия таҳдидини юзага келтирадиган даражада ёмонлашуви, экологик авариялар, атроф табиий муҳитнинг бошқа салбий ўзгаришлари тушунилади. Таҳлил қилинаётган жиноят таркибида объектив томон зарурий белгиларидан бўлган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик билан бирга улар натижасида келиб чиққан жиний оқибат ўртасидаги сабабий боғланишни аниқлаш жуда муҳим ҳисобланади. ЖК 193-моддаси диспозициясида санаб ўтилган ижтимоий хавфли оқибатлар (одамларнинг оммавий равишда касалланиши, инсоннинг ўлими, экологияга салбий таъсир қиладиган даражада атроф муҳитнинг ўзгариб кетишига ёки бошқача оғир оқибатлар) моддада назарда тутилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик натижасидагина келиб чиққан бўлиши лозим.

Жиний оқибатлар бошқа ёки кўшимча омиллар орқали келиб чиқмаган бўлиши керак. Масалан, корхона чиқиндиларни зарарсизлантирди ва уларни тўплади ва кўмиб ташлаб, улардан фойдаланиш қоидаларига риоя этди. Бироқ корхона жойлашган мазкур ҳудудда чиқиндилар мавжудлиги учун эпидемия юзага келиши натижасида одамлар оммавий касалланиш ҳолатлари вужудга келди. Бунда корхона раҳбарининг ҳаракати билан келиб чиққан бошқача оғир оқибатлар ўртасида сабабий боғланиш мавжуд эмас. Экология хавфсизлигига оид нормалар ваталабларни бузиш жинояти ЖК 193-моддаси диспозициясида назарда тутилган жиний оқибатлар келиб чиққан вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

Жиноят субъектив томондан эгри қасдан ёки эҳтиётсизликдан содир этилади. Тегишли ваколатли мансабдор шахс ёки давлат комиссиясининг аъзолари экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларни бузишнинг ижтимоий хавфлилик хусусиятини англайди, унинг ижтимоий хавфли оқибатларига кўзи етади ҳамда уларнинг юз беришига онгли равишда йўл қўяди, шунингдек, келиб чиққан оқибатларга бепарво муносабатда бўлади. Жиноят субъекти махсус бўлиб, саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланиш нормалари ва қоидаларига риоя этилишига масъул 18 ёшга тўлган, ақли расо мансабдор шахс ҳисобланади. Шунингдек, саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат,

агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектлар бўйича давлат комиссиясининг аъзолари тақибига кирувчи 18 ёшга тўлган, ақли расо мансабдор шахс ҳам жиноят субъекти бўлиши мумкин. Жиноят субъекти бўлган мансабдор шахс ҳаракати ёки ҳаракатсизлигини қилмиш квалификациясида инобатга олишда идовавий норматив ҳужжатлар, йўриқнома ва уставлар ҳисобга олиниши лозим. Субъектнинг жиноий жавобгарчилиги масаласини ҳал этишда айнан экологик хавфсизлик нормалари ва талабларига риоя этиш унинг ваколатига кирадими ёки йўқми.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда экология хавфсизлигига оид нормалар ва талабларни бузиш жинояти экологик хавфсизлик, атроф-табиий муҳит, табиатга, шунингдек, умуман олганда инсоният ва ўсимлик ҳамда ҳайвонот дунёсига қарши қаратилган жиноят бўлиб, мазкур жиноятларнинг содир этилиши нафақат битта одам, битта давлат, балки башариятга хавф туғдириб чиқариши мумкин.

Бундан ташқари, фикримизча, амалиётда ва илмий-назарий доктринада, шунингдек хорижий мамлакатлар жиноят қонунчилигида шаклланган мазкур жиноятга доир айрим қоидаларни қонун даражасида мустаҳкамлаш зарур. Бундай самарали тажриба, хусусан Қозоғистон ва Беларусь ЖК Махсус қисми нормаларида акс этган. Шу муносабат билан амалдаги Ўз.Р Жиноят кодекси 193-моддаси икки қисмли қилиб, 1-ва 2-қисмларига қуйидагича ўзгартириш киритиш таклиф қилинади:

“Саноат, энергетика, транспорт, коммунал хизмат, агросаноат, илм-фан объектлари ёки бошқа объектларни лойиҳалаш, жойлаштириш, қуриш ва ишга тушириб фойдаланиш нормалари ва қоидаларининг мансабдор шахс томонидан бузилиши, ёхуд давлат комиссиясининг аъзолари томонидан бу объектларни норматив ҳужжатларда белгиланган қоидаларни бузиб қабул қилиниши одамларнинг оммавий равишда касалланиши ёки бошқача оғир оқибатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлса, – базавий ҳисоблаш миқдорининг юз бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ўша қилмиш инсоннинг ўлими, одамларнинг оммавий равишда касалланиши, экологияга салбий таъсир қиладиган даражада атроф муҳитнинг ўзгариб кетишига сабаб бўлса, –уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёки беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.”Бизнинг фикримизча, жиноят қонунга ушбу ўзгартиришнинг киритилиши жиноятларни квалификация қилишда юзага келадиган камчиликларни бартараф этишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Утемуратова, Ш. (2014). Экология соҳасидаги жиноятлар тушунчаси ва бу турдаги жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари. *Вестник каракалпакского государственного университета имени Бердаха*, 23(2), 104-107.
2. Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law. ETS No 172. Strasbourg, 4.XI.1998 // <https://rm.coe.int/168007f3f4>
3. Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида” ги қонуни // <https://lex.uz/docs/107115#5524742/> Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 9.12.1992 й., 754-ХII-сон. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Nature Protection" // <https://lex.uz/docs/107115#5524742/> National Database of Legislation, 9.12.1992, No. 754-XII.)
4. O‘zbekiston Respublikasining jinoyat huquqi. Maxsus qism. Chizmalar albomi. –Т.: O‘zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi, 2014. –В. 139. (Criminal law of the Republic of Uzbekistan. Special section. Drawings album. -Т .: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2014. -P. 139.)

5. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Darslik. Mas'ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov –T.: Adolat nashriyoti, 2020. –B. 55, 60. (Criminal law. (General section) Textbook. Editor-in-Chief: Yu.f.f.d (PhD) H.Ochilov -T. : Adolat Publishing House, 2020. -P. 55, 60.)
6. Тимошенко, Ю.А. Конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления: проблемы теории и практики: дис. ... доктор. юрид. наук: 12.00.08 / Тимошенко Юлия Александровна. –Москва, 2019. –С. 125. (Timoshenko, Yu.A. Designing criminal law norms on responsibility for environmental crimes: problems of theory and practice: dis. ... doctor. legal Sciences: 12.00.08 / Yulia Alexandrovna Timoshenko. -Moscow, 2019. -P. 125.)
7. Turdialiev, M. A. (2022). THE LEGAL ISSUES OF METAVERSE AND PERSPECTIVES OF ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER IN METAVERSE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(8), 239-249.
8. Уразалиев М. Эволюция развития уголовного законодательства Узбекистана в сфере противодействия компьютерной преступности // Review of law sciences. –2020. –Т. 2. –No. Спецвыпуск. (Urazaliev M. Evolution of the development of the criminal legislation of Uzbekistan in the field of countering computer crime // Review of law sciences. -2020. -Vol. 2. - No. Special issue.)
9. Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси. <https://www.lex.uz/acts/152653#155677> // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.11.2020 й., 03/20/645/1469-сон. 80-модда. (Land Code of the Republic of Uzbekistan. <https://www.lex.uz/acts/152653#155677> // National Database of Legislation, 06.11.2020, No. 03/20/645/1469. Article 80)
10. Кобилов, Ш. Р. (2023). ЭКОЛОГИЯ ҚОНУНЧИЛИГИНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ. *PEDAGOG*, 1(5), 626-631.
11. Жураев, Ш. Ю. (2020). Экологик хавфсиз яшаш ҳуқуқи ва хорижий амалиёт. *ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, (SPECIAL 5).
12. Dilboboev, N. (2022). Issues for Enforcement of Decisions of the International Investment Arbitration on Interim Measures. Available at SSRN 4299453.
13. Shavkatugli, D. N. (2022). Conciliation as a Means of Adr Vs Arbitration and Mediation. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 430-436
14. Холмўминов, Ж. (2016). Научный анализ и дальнейшие перспективы научных исследований в области экологического права. Обзор законодательства Узбекистана, (1), 75–79. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/13461